

Agenda Symposium „Zettelkataloge“

Zeit	Vortragende:r	Beitragstitel
10.00– 10:15	Achim Bonte (Staatsbibliothek zu Berlin) Gerhard Lauer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Vivien Petras (Humboldt-Universität zu Berlin)	Begrüßung
10.15– 10.45	Regine Dehnel Michaela Scheibe (Staatsbibliothek zu Berlin)	Zum „informationellen Restwert“ der historischen Zettelkataloge der Staatsbibliothek zu Berlin für die Provenienz- und Sammlungsforschung
10.45– 11.15	Sebastian Finsterwalder Stephan Kummer (Zentral- und Landesbibliothek Berlin)	„Da müssen wir in den Staderini schauen ...“ – Der erhaltene Dienstkatalog der Berliner Stadtbibliothek und sein aktueller Nutzen
11.15– 11.45	Thomas Stäcker (Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt)	„Die Kartei ist das überwundene Buch“ – Rolle und Funktion des Zettelkatalogs als Teil der bibliothekarischen Sammlung
11.45– 12.15	Daniel Dudde (Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Goethe- Universität Frankfurt)	Katalog ist nicht gleich Katalog: Überlieferung, Nutzung und Erkenntnispotenzial historischer Zettelkataloge an der UB Frankfurt/M.
12.15– 13:15	Mittagspause	
13.15– 13.45	Noah Regenass (Universitätsbibliothek Universität Basel)	Historische Kataloge zwischen Beständigkeit und Bedrohung: Moderner Zettel- und mittelalterlicher Klosterkatalog im Reflexionsraum der Erinnerungskultur
13.45– 14.15	Franziska Klemstein (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig)	Die unsichtbaren Schichten der Zettelwirtschaft: Zwischen historischer Wissensordnung und digitaler Modellierung
14.15– 14.45	Dörte Schmidt (Universität der Künste)	Wissensordnungen auf Papier und Bildschirm. Bibliothekskataloge zwischen Informationsinfrastruktur, Museums- und Archivgut
14.45– 15.00	Kaffeepause	

15.00– 15.30	Markus Krajewski (Universität Basel)	Epistemische Maschinen. Zum Einsatz bibliothekarischer Zettelkataloge, analog/digital
15.30– 16.00	Tom Meißner (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena)	Vom Massenbestand zur strukturierten Forschungsressource: Skalierbare Digitalisierung und Metadaten-Extraktion historischer Zettelkataloge mit Unterstützung von Vision Language Models
16.00– 16.30	Ruth von dem Bussche Volker Cirsovius (Arbeitskreis Provenienzforschung e.V.)	Zettelkataloge im Zeitalter künstlicher Intelligenz
16.30– 17.00	Gerhard Lauer (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) Vivien Petras (Humboldt-Universität zu Berlin)	Wrap-up